

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 148 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo'ldashevna</i>	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодикова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinovna</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhonova Mohlaroyim Muratvayevna</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinovna</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili.....	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	

BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARIDA FUNKSIONAL SAVODXONLIKNI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY VA METODIK MANBALARI

Mirxalilova Nargiza Akbarovna
CHDPU mustaqil izlanuvchisi

Usmanova Mashkura Mirzoroximovna
Ipak yo'li innovatsiyalar universiteti katta o'qituvchisi

Xunarova Lobar Akbaraliyevna
Ipak yo'li innovatsiyalar universiteti katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy metodologik asoslari, funksional savodxonlik bo'yicha ish olib borgan olimlar haqida, funksional savodxonlikning turlari, nazariy materialdan amaliyotda foydalana olish faoliyati mazmuni, boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikning amalga oshirish yo'llari, boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlik darajasini oshirish bosqichlari, funksional savodxonlik darajasini oshirish yo'nalishlari va rivojlantirish darajalari masalalari bayon qilingan.

Kalit so'zlar: mustaqil fikrlash, bilish faolligi, funksional savodxonlik, TIMSS xalqaro baholash dasturi, PIRLS xalqaro baholash dasturi.

Abstract: The article discusses the theoretical and methodological foundations of developing functional literacy among primary school students. It covers the work of scholars who have studied functional literacy, the types of functional literacy, the ability to apply theoretical knowledge in practice, the ways to implement functional literacy in primary school students, stages of increasing the level of functional literacy, directions for its enhancement, and the levels of development.

Key words: independent thinking, cognitive activity, functional literacy, TIMSS international assessment program, PIRLS international assessment program.

Аннотация: В статье изложены теоретико-методологические основы формирования функциональной грамотности у учащихся начальных классов. Рассматриваются исследования учёных, занимавшихся вопросами функциональной грамотности, её виды, умение применять теоретические знания на практике, пути реализации функциональной грамотности у младших школьников, этапы повышения уровня функциональной грамотности, направления её совершенствования и уровни развития.

Ключевые слова: самостоятельное мышление, познавательная активность, функциональная грамотность, международная оценочная программа TIMSS, международная оценочная программа PIRLS.

KIRISH

Dunyo bo'yicha ta'lim sohasida olib borilayotgan o'zgarishlar rivojlanish tendensiyasiga mos ravishda boshlang'ich sinf o'quvchilarda funksional savodxonlikni talablar asosida takomillashtirishni taqozo etadi. Xalqaro tashkilotlar va rivojlangan davlatlar tomonidan qabul qilingan 2030 yilgacha ta'lim konsepsiyasida "Butun hayot davomida sifatli ta'lim olishga imkoniyat yaratish" dolzarb vazifa etib belgilandi. Bu boshlang'ich sinf o'quvchilarini funksional savodxonligini shakllantirish sohasidagi ilmiy izlanishlar yo'nalishlarini ko'rsatib beruvchi omil hisoblanadi. Xalqaro pedagogik tajribalar boshlang'ich sinf o'quvchilarning funksional savodxonligini baholash va shakllantirishning integrativ imkoniyatlaridan samarali foydalanish zarurligini ko'rsatadi.

Tadqiqotlar bilan bog'liq adabiyotlar tahlili. Respublika olimlaridan M.Jumayev, A.Kudratova, K.Boymenova U.Inoyatov, B.Xodjayev, M.Vahobov, O.Qo'ysinov hamda D.M.Mamatqulovlarning tadqiqotlarida maktab o'quvchilarida ijodiy faoliyat ko'nikmalari va malakalarni shakllantirish, mustaqil fikrlash, bilish faolligini oshirishning

nazariy va amaliy asoslari o'rganilgan; o'quvchilarda funksional savodxonlikni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalariga oid tadqiqotlarni I.E.Shernazarov, D.M.Maxmudovalar o'rgangan; xalqaro baholash tadqiqotlarida ishtirok etish, unga tayyorgarlik ko'rish va o'quvchilarning ilmiy savodxonligini rivojlantirish, savodxonlik darajasini aniqlashga oid topshiriqlar ishlab chiqish kabi masalalar A.Radjiyev, A.A.Ismailov, X.J.Daminov, Q.K.Karimberdiyev, G.O.Tog'ayeva, N.A.Karimov, Z.A.Kosimova, G.A.Pirimov, D.Asqarova, S.R.Akbarova, D.Norboyeva, D.Manapova, M.Uralova, B.Q.Haydarov, H.P.Ahmedov, M.Maxsudov, M.Boymuratova, E.Tursunovlarning ishlarida o'z aksini topgan

Mustaqil davlatlar hamdo'stligi (MDH) mamlakatlarida funksional savodxonlik, ularni shakllantirish muammolari A. A. Veryayev, M. N. Nechunaeva, G. V. Tatarnikova, M.A. Xolodnaya A.A.Leontiyev, B. G. Kubaydullayevna, V.P.Bespalko, I.A. Volodar, A.M. Mitina, B.A.Ananev, Ch. Kupisevich va boshqa olimlarning izlanishlarida keng yoritilgan.

Xorijiy davlatlarda funksional savodxonlikka doir hamda TIMSS, PIRLS xalqaro baholash dasturi ilmiy-tadqiqot ishlari Mary Lindquist, Ray Philpot, Ina V.S., Mullis, Kerry E. Cotter, Victoria A.S., Centurino Lee, R. Jones, Kelly, Martin, R.Taylor, J.Gilford, B.S.Blum, D.Xeynot, B.P.Bitinas, B.S.Blum, R.M.Gagne, P.Ya.Galperin, Dj.P.Gilford, A.M.Matyushkin, Ch.S.Nosal, M.Oboro kabi olimlar tomonidan o'rganilgan.

MUAMMOLAR

TIMSS, PIRLS xalqaro baholash dasturi Nizomida keltirilgan boshlang'ich sinf o'quvchilarining funksional savodxonligini milliy ta'lim tizim negizida shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlarini va baholash dasturi topshiriqlariga o'xshash topshiriqlar ishlab chiqish hamda tatbiq etish mexanizmini takomillashtirish zarurati mavjud.

Tadqiqot doirasida masalani amalga oshirish jarayoni ishlab chiqildi va u quyidagicha loyihalandi:

Funksional savodxonlik- o'qish, matematika, tabiiy fanlar, moliyaviy va kompyuter savodxonligi, global kompetensiyalar va kreativ fikrlashni birlashtirish asosida olingan bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarni kundalik hayotda muvaffaqiyat bilan qo'llash bilan izohlanadi.

MUHOKAMA

Funksional savodxonlik o'z ichiga savodxonlikning quyidagi turlarni qamrab oladi:

- o'qish savodxonligi;
- matematik savodxonlik;
- tabiiy fanlar savodxonligi;
- moliyaviy savodxonlik;
- kompyuter savodxonligi;
- kreativ savodxonlik.

Tadqiqotimizda yuqorida qayd etilgan savodxonlik turlaridan funksional savodxonlikning uch turi doirasida tushunchalar tahlil qilindi hamda shu asosda tadqiqot metodikasi shakllantirildi:

1. O'qish savodxonligi;
2. Matematik savodxonlik;
3. Kreativ savodxonlik.

O'quvchilarning funksional savodxonligi darajasi ko'rsatkichlarining xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- maqsadni belgilash;
- rejalashtirish;
- qaror qabul qilish;
- amalga oshirish;
- natijalarni baholash.

Nazariy materialdan amaliyotda foydalana olish faoliyati mazmuni boshlang'ich sinf o'quvchilarini quyidagi xususiyatlarini rivojlantiradi

1. O'quvchilarning kognitiv qobiliyatlarini rivojlantiradi;
2. Kognitiv aqliy faoliyatni faollashtiradi;
3. O'z-o'zini o'rganish ko'nikmalarini rivojlantiradi;
4. Universal ta'lim faoliyatini shakllantirishga hissa qo'shish;
5. Matnning asosiy g'oyasini ajratib ko'rsatish qobiliyatini rivojlantirish;
6. Matnni turli pozitsiyalardan tahlil qilishga yordam berish;
7. Ma'lumotni baholash, yangi tushunchalarni o'rganishga yordam beradi;
8. Matnni tushunishga imkon berish, individuallikka e'tibor berishni o'rgatadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikning amalga oshirish yo'llari quyidagilardan iborat:

1. Mavjud bo'lgandan ko'ra asosiyroq, funksional savodxonlik haqidagi g'oyalarni ishlab chiqish;
2. O'quv natijalarining kodifikatorini tuzish, ushbu natijalarni maktab va universitet fanlari bo'yicha proyeksiyalash bilan funksional savodxonlikni batafsil tahlil qilish;
3. Funksional savodxonlikning ayrim tarkibiy qismlarining shakllanish bosqichlarini oydinlashtirish.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlik darajasini oshirish bosqichlari: mavzu doirasidan tashqarida bo'lgan va mavzu doirasidagi bilimlar yordamida hal qilinadigan topshiriqlar, topshiriqlarning har birida, qoidaga ko'ra, o'quvchi uchun tushunarli bo'lgan hayotiy vaziyatlar ifodalanadi, topshiriqlar mazmuni kundalik hayotda yuzaga keladigan muammoli vaziyatlarga yaqin vaziyat xulq-atvor modelini ongli ravishda tanlashni talab qiladi, savollar sodda, tushunarli tilda beriladi, kundalik so'zlashuv tilidan fan sohasiga tarjima qilish talab etiladi axborot taqdimotining turli shakllari qo'llaniladi: rasmlar, jadvallar, diagrammalar, komikslar va boshqalar.

Funksional savodxonlik darajasini oshirish yo'nalishlari quyidagilar bilan izohlanadi:

1. Funksional savodxonlikning eng yuqori darajasiga yetmagan o'quvchilar guruhini kamaytirish;
2. Iqtidorli va muvaffaqiyatga erishuvchi o'quvchilar bilan ishlash samaradorligini oshirish;
3. Metakognitiv ko'nikmalarni shakllantirish - hayot davomida o'rganish qobiliyati;
4. Barcha o'quvchilarda bilim olish qobiliyatlarini rivojlantirish.

Funksional savodxonlikni rivojlantirish darajalari quyidagicha:

1. Quyi - nisbatan tanish bo'lgan muammoli vaziyat. Tanish vaziyatlarda barchaga ma'lum bo'lgan matematik bilimlarni to'g'ridan-to'g'ri qo'llash va oddiy matnni talqin qilish
2. O'rta - bunda hayotda duch kelgan ammo amalda qo'llanilmagan nisbatan murakkab vaziyatlarni tavsiflash. Ma'lumotlarni yana bir necha rasmiy usullari taklif qilinadi
3. Yuqori - murakkab notanish bo'lgan vaziyatlarni talqin qilish, chuqur fikrlash va ijodiy yondashuv talab qilinadi. Vaziyatning matematik modelini mustaqil yaratish, bahs-munozara qilish va mos yechish usulini yaratish.

Metodlar. Boshlangoich sinf o'quvchilarining funksional savodxonligini oshirishda quyidagi metodni taklif etamiz. "Instagram" metodi metodning qo'llanishi:

- o'quvchilarni 4 yoki 5 guruhga bo'linadi;
- har bir guruh uchun bittadan varoq, rangli qalamlar, ruchkalar taqdim qilinadi (ushbu jihozlarni o'zingiz taqdim etsangiz yanada yaxshiroq bo'ladi);
- barcha guruhga bir xil mavzu beriladi. Ular varoqqa o'z fikrlarini noodatiy tarzda yozishlari, she'riy tarzda ifodalashlari yoki biror narsa chizish orqali mavzuni yoritishlari mumkin. Eng muhimi loyihaga kreativ yondashish va mavzuni tushunarli ifodalay olish talab etiladi;
- guruhlar varoqqa nomlarini yozmasliklari va guruhlar bir-birlariga bajargan ishlarini ko'rsatmasliklari kerak;
- loyihani bajarishga ma'lum muddat belgilanadi va belgilangan vaqt tugagach barcha ishlarni yig'ib olinadi;
- guruhlarga o'z ishi namoyish etilganda, bu bizni loyihamiz deb aytmaliklarini qattiq tayinlanadi;
- doskaga like (👍), dislike (👎) belgisini chizib yozib qo'yiladi.

Doska - bu instagram platformasi. O'quvchilar ishlarini instagramda, ya'ni doskada navbatma-navbat namoyish etiladi; har bir ish namoyish etilganda o'quvchilarga yoqqan-yoqmaganligini so'rab, like va dislike lar soni yozib boriladi. O'quvchilar yoqtirganda qo'llarini 👍 tarzda, aksincha bo'lsa 👎 tarzda ko'taradilar va o'qituvchi osongina aniqlab oladi; like va dislike lar soniga qarab g'olib guruhni aniqlanadi va baholanadi.

Instagram metodi bo'yicha sinf o'quvchilari 4 guruhga bo'linadi, har bir guruh uchun bittadan varoq, rangli qalamlar, ruchkalar berib chiqamiz hamda test javoblari guruhlarda muhokama qilib topiladi, guruh nomlari qog'ozga yozilmaydi, doskada tekshiriladi, kerakli instagram belgilari maqto'v va rag'bat uchun kerakli belgilar qo'yiladi hamda ballar hisobi qilinadi.

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishda funksional savodxonlikning qamrab olgan turlariga, nazariy materialdan amaliyotda foydalana olish faoliyati mazmuni boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikning amalga oshirish yo'llariga, boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlik darajasini oshirish bosqichlari, funksional savodxonlik darajasini oshirish yo'nalishlari va rivojlantirish darajalariga qat'iy e'tibor berib, amaliyotga joriy etish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirxalilova N.A. TIMSS 2023 mathematics assessment scope // Annals of Forest Research <https://www.e-afr.org/2022.5399-5404-b>.
2. Mirxalilova N.A. Use of the "Working with objects" methodology in preparing for international studies // American Journal of Research in Humanities and Social Sciences // ISSN (E): 2832-8019 Volume 13, | June, 2023. Pp: 152-154. www.americanjournal.org.

3. Mirxalilova N.A. TIMSS xalqaro tadqiqoti va uning ahamiyati // Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендириў. Илмий-методикалық журнал. 2022/5. 36-39 bet. (13.00.00) №20.
4. Mirxalilova N.A. Funktsional savodxonlik tushunchasi // O'zbekiston Milliy universiteti xabarlar, 2023, [1/2] ISSN 2181-7324. Falsafa <https://science.nuu.uz/Social sciences>. 216-218 b (13.00.00) №15.
5. Mirxalilova N.A. O'qish, matematik va kreativ savodxonlik funktsional savodxonlikning asosi // Yosh olimlar Axborotnomasi. Maxsus son (4)2023 104-109 b. (13.00.00) № .
6. Mirxalilova N.A. Functional Literacy in Primary Education // AMERICAN Journal of Religious and Cultural Studies Volume 2, Issue 4, 2024 ISSN (E): Pp: 2993-2599.
7. Mirxalilova N.A. Use of the "working with objects" methodology in preparing for TIMSS international studies // "Әуезов оқулары-21: жаңа қазақстан-еліміздің болашағы" М. Әуезов атындағы оңтүстік Қазақстан университетінің 80 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция еңбектері. ТОМ 2-1 Шымкент 2023 UDC 37 292-293 b.
8. Mirxalilova N.A. O'qish savodxonligini oshirishda PIRLS xalqaro tadqiqotining o'rni // Maktabgacha va boshlang'ich ta'limning dolzarb masalalari: muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari 18-noyabr 2022-yil. 175-178 b.
9. Mirxalilova N.A. Funktsional savodxonlikni shakllantirish vositalari // Boshlang'ich ta'lim tizimiga integrativ yondashuv: nazariya va amaliyot. Respublika ilmiy va ilmiy-nazariy anjuman materiallari to'plami. 20-dekabr 2022-yil. 24-26 bet.
10. Mirxalilova N.A. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funktsional savodxonlik darajalarini oshirish // "Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirishning zamonaviy holati va istiqbollari" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to'plami. 22-dekabr 2022-yil. 738-741 bet.
11. Mirxalilova N.A. Boshlang'ich ta'limda TIMSS tadqiqotlari uchun matnli masalalar // "Ilm-fan taraqqiyoti: muammolar, yechim va istiqbollari" mavzusidagi xalqaro qo'shma ilmiy-amaliy konferensiyasi Toshkent amaliy fanlar universiteti, 2023-yil 19-21-dekabr kunlari. <https://zenodo.org/records/10444474>. 370-372 bet.
12. Mirxalilova N.A. O'qish, matematik va kreativ savodxonlik – boshlang'ich ta'limda funktsional savodxonlikning asosi // "Yangi O'zbekiston taraqqiyotida zamonaviy ta'lim: Muammolar va yechimlar" mavzusidagi ilmiy – amaliy konferensiyasi materiallari to'plami. IYIU. 20-dekabr 2023-yil. 86-92 b.
13. Mirxalilova N.A. "Pedagogik ta'lim klasteri vositasida O'zbekistonda matematika ta'limini samaradorligini oshirish usullari" // TVCHDPI "Pedagogik ta'lim klasteri: muammo va yechimlar" xalqaro ilmiy amaliy konferensiya 2021-yil 25-26 iyun 160-165 betlar.
14. Mirxalilova N.A. Boshlang'ich ta'limda funktsional savodxonlik darajalarini oshirish // Home /Archives / Vol. 18 No. 2 (2023): ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ | Выпуск журнала № 18 | Часть2. <http://www.newjournal.org/index.php/01/article/view/4542>. 174-177 b.
15. Xunarova L.A. Грамматическая сложность в обучении русскому языку как иностранному // Лучшие интеллектуальные исследования. -2025, 2025-yil. 3030-3680.
16. Xunarova L.A. Особенности технологии совершенствования методики обучения русскому языку учащихся посредством инновационных образовательных технологий в социуме // Тенденции развития науки "Москва-2025". -УДК 62-5, 2025-yil.
17. Xunarova L.A. Совершенствование методики преподавания русского языка студентам посредством инновационных образовательных технологий // Тенденции развития образования и педагогики. -И66, 2024-yil. 11.11.2024.
18. Xunarova L.A. Uzbek folklore, history and its place in literature // Galaxy international interdisciplinary research journal (GIIRJ). -ISSN (E): 23-47-6915, 2023-yil. In volume 11, Issue 5
19. Mirxalilova N.A., D.M.Maxmudova. Funktsional savodxonlikni shakllantirish usullari // "Uzluksiz ta'limda raqamli texnologiyalarni joriy etishning zamonaviy tendensiyalari va istiqbollari" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman. 2022/12/20.
20. Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Haydarova Marjona Rustam qizi. PIRLS tadqiqoti- o'qish savodxonligini oshirishning asosi // Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi <http://web-journal.ru/> 17-son_4-to'plam_Mart -2024 ISSN: 3030-3621. 58-61 b Retrieved from <http://web-journal.ru/index.php/ilmiy/article/view/3827>
21. Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Ibragimova Shaxlo Ilg'or qizi. Boshlang'ich sinf matematika darslarining tashkil qilishning o'rganilishi // Ta'lim Innovatsiyasi Va Integratsiyasi, 17(4), 62–66. Retrieved from <http://web-journal.ru/index.php/ilmiy/article/view/3828> <http://web-journal.ru/> 17-son_4-to'plam_Mart -2024 ISSN: 3030-3621
22. Usmanova Mashkura Mirzoroximovna. Содержание совершенствования методики обучения будущих учителей русского языка на основе рефлексивных инновационных технологий и ее научно-теоретические педагогические основы // European Journal of Interdisciplinary Research and Development. 2025-yil. Website: www.ejird.journalspark.org
23. Usmanova Mashkura Mirzoroximovna. Совершенствование методики обучения будущих преподавателей русского языка на основе рефлексивных инновационных технологий как актуальная проблема // academic research in modern science International scientific-online conference. 2025-yil. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14723225>
24. Usmanova Mashkura Mirzoroximovna. Совершенствование методики преподавания русского языка на основе рефлексивных инновационных технологий для будущих учителей русского языка // тенденции развития науки "москва - 2025". 2025-yil.
25. M.M.Usmanova. Spiritual and Moral Self-Awareness: The Key to Harmony and Personal Development // Intersections of Faith and Culture: AMERICAN Journal of Religious and Cultural Studies. -18/04/2024, 2024-yil.
26. M.M.Usmanova. o'qish darslarida qo'llaniladigan metodlar // Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi. -20.03.2024, 2024-yil.
27. N.T.Sobirova, M.M.Usmanova. O'zbekistonda inklyuziv joriy etilishi // Yosh olimlar axborotnomasi. -Maxsus son (4)2023, 2023-yil.
28. Mirxalilova N.A. boshlang'ich sinf o'quvchilarida funktsional savodxonlikni shakllantirishning aspektlari . Tadqiqotlar, 55(1), 228-233. <https://journal-web.uz/index.php/07/article/view/931>
29. Mirxalilova N.A. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funktsional savodxonlikni tashkil etish // Vol. 38 No. 2 (2025) c. 193-201: Лучшие интеллектуальные исследования | Часть-38 | Том-2. <https://scientific-jl.com/luch/article/view/1415/1354>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.